

СУРУНКАЛИ БРУЦЕЛЛЕЗ КАСАЛЛИГИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ ВА КЛИНИК КЕЧУВИ

Джалалова Нигора Алиевна
Таджиев Ботир Мирхошимович
Атамухамедова Дилафруз Масутовна

ТошПТИ. Юқумли касалликлар ва болалар
юқумли касалликлари, фтизиатрия ва пульмонология кафедраси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016014>

Для вторично-хронического бруцеллеза характерна частота присутствия выраженного интоксикационного синдрома, уменьшающаяся по мере увеличения продолжительности заболевания, и частота висцеральных поражений, сохраняющаяся во времени. Первично-хронической формы бруцеллеза является преобладание частоты встречаемости артралгий без видимых изменений в суставах над частотой встречаемости артритов как в ранние сроки болезни, так и более поздние – свыше 2-х лет, что считается проявлением аллергического фактора на протяжении столь продолжительного времени.

Ключевые слова. Бруцеллёз, субкомпенсация, декомпенсация, интоксикация, ретикулоэндотелиальная система.

Муаммонинг долзарблиги. Бруцеллез дунёнинг кўпгина давлатларида сезиларли иқтисодий ва ижтимоий зарар келтираётган энг кенг тарқалган зоонозлардан бири бўлиб қоляпти. Сўнгги ўн йилликларда ўткир бруцеллёз шаклининг қиёсий хажми пасайгани, лекин узоқ давом этувчи ва давоси юқори меҳнат сарф талаб қилувчи сурункали бруцеллёз сезиларли даражада ортгани аниқланди. Охирги йилларда бир қанча юқумли касалликларнинг, жумладан бруцеллёз хам тарқалишининг олдини олишга, даволашга қаратилган кураш ўз самарасини берди. Тиббиёт амалиётчилари ва ветеринария ходимларининг биргаликдаги сай-харакатлари натижасида бруцеллезнинг бир қанча эпидемик ўчоқлари бартараф этилди, хамда одамлар орасида ушбу касалликнинг учрашини бир мунча камайишига эришилди. Лекин баъзи минтақаларда бруцеллёз касаллигининг учраши хали ҳам юқори кўрсаткичларда сақланиб қолмоқда [11;12]. Бироқ Ўрта Осиё Республикаларида, жумладан Ўзбекистонда айни дамда хам бруцеллез касаллиги долзарб муаммо бўлиб қолмоқда [11].

Замонавий кечувдаги бруцеллез учун эпидемиологик жараёндаги ўзгаришлар хосдир, яъни бруцеллез кўзғатувчисининг миграцияланиши хусусияти юқори булганлиги учун, жумладан майда шохли қорамоллардан йирик шохли қорамолларга ўтиши хисобига касалликнинг сут орқали юқиши кўпайишига, бу эса ўз навбатида сахар ахолиси, жумладан болалар орасида касалланиш сонини ортишига сабаб бўлмоқда [1;12]. Лекин, бунга қарамасдан замонавий бруцеллез кечувида хам бир қанча ўзгаришлар кузатилмоқда, яъни бруцеллезнинг ўткир клиник шакли учраши камайиб, сурункали турдаги кечувини 2 маротабага ошганлиги аниқланыпти. Кўпгина олимларнинг фикрича, айни дамда ўткир бруцеллезнинг сурункали бруцеллезга нисбати 1:14 нисбатни ташкил этмоқда ва ўткир турини билинар-билинемас шаклда ўтиши кўпайиб бормоқда. [6;8]

Ўрта Осиё минтақаларида, жумладан Ўзбекистонда бруцеллез касаллиги юқумли касалликлар орасида худудийлиги, долзарблиги билан ўз салмоғига эга. Соғлиқни сақлашнинг амалиёт шифокорларига иш фаолиятида бруцеллез касаллигининг мураккаб кечуви, ташхисот асосидаги қийинчиликлар даволаш мезонларини ташкил қилишда муаммо туғдирмоқда. Муаммолар ечимини топиш, замонавий кечаётган бруцеллез касаллигининг клиник кечуви ва шакллариининг ташхисоти асосида даволаш мезонларини кенг қўламда ишлаб чиқиш бугунги кун тиббиётининг долзарб вазифасидир. Бироқ Ўрта Осиё Республикаларида, жумладан Ўзбекистонда айна дамда ҳам бруцеллез касаллиги долзарб муаммо бўлиб қолмоқда [11;12].

Бруцеллез бошқа юқумли касалликлардан клиник белгиларининг, касалликнинг кечувининг турли-туманлиги билан ажралиб туради. Касаллик узоқ давом этувчи рецидивланувчи кечувга эга. Касаллик клиникасининг полиморфизми хасталик бошланиш давридан то оқибатигача турли белгилар билан намоён бўлади. [6;10] Касаллик ўткир ва сурункали (бирламчи ёки иккиламчи сурункали) тарзда кечиши мумкин. Кўпгина олимларнинг изланишларига кўра, охириги йилларда ҳаракат-таянч тизимидаги, периферик асаб тизими, ички аъзоларда, урогенитал аъзоларда чуқур, отрга қайтмас асоратларни юзага келтирувчи кечуви оғир бўлган бруцеллез хасталигининг учраши анча камайган. [7;9;10]

Бунинг сабаби қилиб улар касаллик кўп учрайдиган худудларда тиббиёт ва ветеринария соҳа вакиллариининг бир-бири билан ҳамкорликда чамбарчас ишлашини йўлга қўйилганидадир деб таъкидлашмоқда.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Олдимизга қўйилган мақсад ва вазифаларни бажариш учун сурункали бруцеллез билан касалланган 140 та бемор кўриқдан ўтказилди. Касалликнинг клиник кечувига асосланиб, беморлар 2 гуруҳга ажратилди, яъни: бирламчи сурункали бруцеллез 70 та ва иккиламчи сурункали бруцеллез 70 та беморни ташкил қилди. Беморлар тасодифий танлаш йўли билан олинди. Ёш ва жинс жиҳатдан асосий гуруҳ беморлари билан қиёслаш мумкин бўлган 45 та соғлом донорлар назорат гуруҳини ташкил қилди. Ўз навбатида касалликнинг даврига асосланиб бруцеллезнинг 2 йилгача ва 2 йилдан кўпроқ давомийлиги асосида ҳар бир гуруҳ яна 2 та кичик гуруҳга бўлинди. Клиникадаги беморларда касалликнинг клиник кўриниши таҳлил қилинганда бруцеллезнинг субкомпенсацияланган клиник варианты ва декомпенсацияланган клиник кўринишли варианты ажратилди. (В.И.Мажидов, 1987)

Олинган натижалар таҳлили.

Тадқиқот учун олинган беморларнинг ёши 19 дан 50 ёшгача бўлиб, ўртача 32,2 ёшни ташкил қилди. Беморларнинг ёши ва жинси 1.1 жадвалда тасвирланган.

Жадвал 1.1

Беморларнинг ёшига қараб тақсимланиши

Ёши	Эркаклар	%	Аёллар	%
14-25	25	31	20	33
25-45	35	44	25	42
45-60	20	25	15	25
Жами:	80	100	60	100

Эпидемиологик текширувлардан маълум бўлдики, 30 % беморларда майда шохли қорамол, 10 % йирик шохли қорамол 10 % холда бир вақтда ҳам майда шохли, ҳам йирик шохли қорамол инфекция манбаи бўлган. (1.1-1.2 сурат)

Беморларда қайд қилинган инфекция манбалари

Касалликни беморларни 56 (40%) таси алиментир йўл орқали, 63 (45%) таси контакт-маиший йўл билан, 21 та (12%) контакт-алиментар йўл билин юқтирган. Эпидемиологик маълумотлар шуни кўрсададики бруцеллез билан касалланиш асосан шахсий қорамолларга қараш оқибатида юқтирилади.

Беморларни турар жойлари таҳлил қилинганда, улардан 112 таси (80%) қишлоқда, 28 таси (20%) шаҳар аҳолиси эканлиги аниқланди. Қишлоқдан келган беморлар вилоят бўйича тақсимлаб чиқилганда КИБ га асосан Жиззах, Тошкент вилоятларидан беморлар мурожат қилгани кузатилди.

Ўрганилаётган гуруҳлардаги бирламчи сурункали ва иккиламчи сурункали бруцеллез билан оғриган беморларнинг клиник белгилари солиштирилиб таҳлил қилинганда иккиламчи сурункали бруцеллез учун интоксикацион синдром, яъни тўлқинсимон иситма, қалтираш, терлаш билан кечиши хослиги аниқланди (жадвал 1.2). Ретикулоэндотелиал тизимнинг зарарланиш белгилари ҳам бирламчи сурункали бруцеллезга нисбатан иккиламчи сурункали бруцеллезда кўпроқ учраган. Бу эса беморларнинг ярмидан кўпроғида ($57,6 \pm 5,1\%$) регионар лимфа тугунларининг катталашувида, уларнинг пальпацияда ўрта қаттиқликда, тери ости клетчаткаси билан чандиқланмаганлиги, харакатчанлиги, оғриқсизлиги белгилари билан аниқланган. Беморларнинг учдан икки қисмида ($89,1 \pm 3,2\%$) гепатомегалия учдан бир қисмида – спленомегалия (жадвал 1.2) кузатилди.

Периферик асаб тизимининг радикулитлар кўринишида юрак қон-томир тизимининг томирлар дистонияси, миокарддаги дистрофик ўзгаришлари каби белгилар билан жарохатланиши бирламчи сурункали бруцеллезда ҳам, иккиламчи сурункали бруцеллезда ҳам учраган. (1.2-жадвал)

Шуниси қизиқки, бирламчи сурункали бруцеллез учун артралгия ($77,9\% \pm 4,2\%$), бўғимларда характерли ўзгаришлар йўқлиги хос бўлса, иккиламчи сурункали бруцеллез учун эса бўғимларда патологик ўчоқлар хосил бўлиши билан кечувчи артритлар хосдир. ($70,6 \pm 4,1\%$; $p < 0,05$).

Бундан ташқари бирламчи сурункали бруцеллез билан оғриган гуруҳларда иккиламчи сурункали бруцеллез билан оғриган гуруҳга нисбатан жинсий аъзолар тизимидаги ўзгаришларнинг (аёлларда менструал циклнинг бузилиши, хомила ташлаш кўринишида эркакларда эса орхоэпидидемит) нисбатан кўп учраши диққатимизни тортди. (жадвал – 1)

жадвал – 1

Ўрганилаётган гуруҳларда сурункали бруцеллезнинг клиник белгиларининг солиштирма таҳлили

Клиник белгилар	Клиник шакллар	
	Бирламчи сурункали	Иккиламчи сурункали

	n=70	n=70
Иситма	20,0 ± 4,1	47,8 ± 5,2*
Қалтираш	0	34,8 ± 4,9*
Терлаш	66,3 ± 4,8	90,2 ± 3,0*
Лимфа тугунларининг катталашуви	20,0 ± 4,1	57,6 ± 5,1*
Гепатомегалия	32,6 ± 4,8	89,1 ± 3,2*
Спленомегалия	6,3 ± 2,4	33,7 ± 4,9*
Жинсий тизимнинг зарарланиши	73,7 ± 4,5*	41,3 ± 5,1
Артралгия	77,9 ± 4,2*	23,9 ± 4,4
Артрит	20,0 ± 4,1	70,6 ± 4,7*
Радикулит	35,8 ± 4,9	46,2 ± 5,1
Юрак-қон томирлар тизимининг зарарланиши	31,6 ± 4,7	22,8 ± 4,3
Рухиятнинг жароҳатланиши	0	6,4 ± 2,5*
Уйқунинг бузилиши	2,3 ± 0,3	3,1 ± 1,0
Рецидивлар: субкомпенсация	80,0 ± 4,1	18,3 ± 4,0*
Декомпенсация	20,0 ± 4,1	79,6 ± 1,2*

Эслатма: * - гурухлар орасидаги ишончли фарқлар

Бирламчи сурункали бруцеллезда рецидивлар кўп ҳолларда субкомпенсация типида кечса, иккиламчи сурункали бруцеллез учун эса декомпенсация типида кечуви хосдир. (жадвал – 1).

Шу билан биргаликда иккала гуруҳда ҳам висцерел ўзгаришлар ўзгаришсиз юқори даражада қайд қилинди.

Иккиламчи сурункали бруцеллез билан оғриган беморлар гуруҳида бирламчи сурункали бруцеллез гуруҳидан фарқли равишда декомпенсацион кечув хосдир.

Клиник текширувларнинг кейинги жараёнларида бизни сурункали бруцеллезнинг кечуви касалликнинг даврига боғлиқлиги қизиқтирди. Бирламчи сурункали бруцеллезда вақт ўтган сари жинсий аъзоларнинг зарарланиши: эркакларда – орхит, орхоэпидидемит, кейинчалик жинсий заифлик, аёлларда хайз кўриш циклининг бузилиши, аднексит, кольпит, хомила ташлаш, бепуштлиқ каби белгиларнинг ҳамда патологик жараёнга вегетатив асаб тизимининг (терлаш) қўшилиши кўпроқ қайд қилинади.

Касаллик даврийлиги узайиши билан бирламчи сурункали бруцеллез билан оғриган беморларда, яъни бруцеллез билан икки йилдан ортиқ муддатдан бери хасталанган бўлса ҳам беморнинг шикоятларида тана хароратининг ошиши, бўғимларда кучли оғриқлар ва деформациялар каби шикоятлари ўзгаришсиз қолди. Вақт ўтгани билан бўғимларнинг, асаб ва қон-томир тизимидаги жароҳатлар ўзгармади.

Бирламчи сурункали бруцеллез учун касалликнинг эрта даврида ҳам, кечки даври учун ҳам артралгиянинг артритдан устунлиги кузатилди. Бирламчи сурункали

бруцеллездан фарқли равишда иккиламчи сурункали бруцеллез тана хароратининг ошиши, қалтираш билан бошланиши деярли барча беморларда ($93,1 \pm 4,7\%$) кузатилди. Бундан ташқари касалларнинг кўпчилигида терлаш ва гепатомегалия ($93,1 \pm 4,7\%$) аниқланди. Беморларнинг ярмидан кўпининг бўғимлари жарохатланган. Лекин бирламчи сурункали бруцеллез билан оғриган одамлар учун хос бўлган артралгия иккиламчи сурункали бруцеллез билан оғриган инсонларда нисбатан кам қайд қилинди. ($17,2 \pm 7,0\%$; $28,2 \pm 7,2\%$ ва $62,1 \pm 9,0\%$; $79,5 \pm 6,4\%$ $p < 0,05$). Иккиламчи сурункали бруцеллез билан оғриган беморларда клиник белгиларини вақтга боғлиқ ўзгариши солиштирма таҳлил қилинганда касалликнинг даври ошиши билан интоксикация белгиларининг (иситма ва қалтираш) камайиши кузатилди. Шу билан биргаликда иккала гуруҳда ҳам висцерел ўзгаришлар ўзгаришсиз юқори даражада қайд қилинди. Иккиламчи сурункали бруцеллез билан оғриган беморлар гуруҳида бирламчи сурункали бруцеллез гуруҳидан фарқли равишда декомпенсацион кечув хосдир. Рецидивларнинг турини вақт ўтиши билан ўзгармаганлиги диққатимизни жалб қилди. Бизнинг кузатувларимиз шуни кўрсатдики, бирламчи сурункали бруцеллезда касаллик даври ўзгарса ҳам касалликнинг субкомпенсацияланган кечуви ўзгармади.

Хулоса. Эпидемиологик маълумотлар шуни кўрсатадики бруцеллез билан касалланиш асосан шахсий қорамолларга қараш оқибатида юқтирилади. Беморларни турар жойлари таҳлил қилинганда, улардан 15 таси (80%) қишлоқда, 5 таси (20%) шаҳар аҳолиси эканлиги аниқланди. Иккиламчи-сурункали бруцеллез учун декомпенсацияланган клиник вариант хос ($79,6\%$), бирламчи-сурункали бруцеллез шакли учун субкомпенсацияланган клиник вариант хос ($80,0\%$), уларнинг учраши касаллик кечиши давомийлиги билан боғлиқ эмас.

References:

1. Анищенко Г.Г., Куличенко А.Н. Бруцеллез. Современные состояния проблемы. 2019.
2. Касьян Ж.А., Разработка тест системы для дифференциации видов бруцелл методом ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени.//Проблемы особо-опасных инфекций, 2016, №3. С.47-51
3. Осина Н.А., Определение видовой принадлежности штаммов бруцелл из фонда государственной коллекции патогенных бактерий.// Проблемы особо-опасных инфекций, 2016, №4. С.69-74
4. Сергеева И.В. Ошибки в диагностике хронического бруцеллеза // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4; URL: www.science-education.ru/110-9838 (дата обращения: 17.01.2014).
5. Ляпина Е.П., Анащенко А.В., Евдокимов А.В., Чесноков И.А., Петренко Н.А. Эффективность использования низко интенсивного электромагнитного излучения крайне высокочастотного диапазона в лечении очаговых поражений при хроническом бруцеллезе. Бюллетень медицинских Интернет - конференций, 2012. Том 2. № 6 с. 337-339.
6. Малов В.А., Терапевтические основы бруцеллеза.//Фармотека №4 2011 С.22-28
7. Ляпина Е.П., Чесноков И.А., Шульдяков А.А., Елисеев Ю.Ю., Спирин В.Ф., Бушуев Н.А., Анащенко А.В., Евдокимов А.В., Сатарова С.А. Совершенствование физиотера-

пептических методов лечения больных хроническим бруцеллёзом // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2010. – Т.12. - №1 (7). – С. 1762-1764.

8. Желудков М.М., Бруцеллез в России. Современная эпидемиология и лабораторная диагностика. Автореферат диссертации. Москва 2009

9. Лучшев В.И. Бруцеллез// Рос. Мед. журн.- 2004.- №1.- С.42-46.

10. Нагоев Б.С., Ахмедов Д.Р., Сааева Н.М. Состояние основных компонентов микробицидной системы лейкоцитов у больных острым и подострым бруцеллезом//Эпид. и инф.болезни. - М., 2004.-№3.-С.45-49

11. Джалилов К.Д., Мирзаева М.А., Закирова Д.Т., Расулова О.К., Иногамова И.И. Клиника острого бруцеллеза в зависимости от характера очага инфекции// Сб. научных трудов: Актуальные вопросы инфекционной патологии.- Ташкент.1992.- С. 37.

12. Мирзаева М.А., Джалилов К.Д., Юлдашев А.К., Мустанов А.Н., Ташпулатов К.Т., Шукуров Н., Атамуратов Т.А. Клиника козье-овечьего бруцеллеза у заразившихся алиментарным путем// Актуальной вопросы инфекционной патологии: Сб. научных трудов.- Ташкент, 1999.- С.43-44.

INNOVATIVE
ACADEMY